

Прививка войлочной вишни на разные подвои

В.Р. Галимов, научный сотрудник

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Резюме. Войлочная вишня является популярной косточковой культурой, она привлекает своим быстрым вступлением в плодоношение, раннему созреванию и десертному вкусу плодов, ежегодной урожайности и быстрыми темпами его увеличения из года в год. Созревание плодов начинается в конце июня ранними и заканчивается в третьей декаде поздними сортами вишни. Цель исследований – изучить приживаемость, рост и развитие саженцев войлочной вишни под селекционным номером 1-8-22 на 3-х разных подвоях. В условиях 2023 года в результате прививки войлочной вишни на подвой бессея (контрольный вариант), приживаемость составила 90%, что больше других вариантов на 10 – 20%. Высота саженца в контрольном варианте (82 см) была выше в 1,3 раза, по сравнению с другими сорто-подвойными комбинациями (на СВГ 11-19 она составляла 65,6 см, на абрикосе 61,7 см). Диаметр в контрольном варианте был наибольшим (10 мм), по сравнению с другими вариантами (СВГ 11–19 и абрикос) на 10 и 20%.

Ключевые слова: вишня войлочная, подвои, приживаемость, прививка.

Vaccination of felt cherries for different stocks

V.R. Galimov, researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Abstract. Fleet cherries is a popular bone culture, it attracts its rapid entry into fruiting, early maturation and dessert taste of fruits, annual yields and rapid pace of its increase from year to year. The ripening of the fruit begins in late June with early and ends in the third decade with the late varieties of cherries. The purpose of the research is to study the survival, growth and development of seedlings of felt cherries under a selection number 1-8-22 on 3 different trays. In the conditions of

2023, as a result of vaccination of felt cherries on Bessei's stock (control option), the survival rate was 90%, which is 10 - 20% more than other options. The height of the seedling in the control version (82 cm) was 1.3 times higher, compared with other varietal-fraud combinations (in the SVG 11-19 it was 65.6 cm, on an apricot 61.7 cm). The diameter in the control version was the largest (10 mm), compared with other options (SVG 11–19 and apricot) by 10 and 20%..

Keywords: felt cherry, stock, survival, vaccination.

Введение. В Челябинской области войлочная вишня ценится за раннее и ежегодное плодоношение, отличный вкус плодов, высокую зимостойкость и засухоустойчивость [1-3]. Получение саженцев войлочной вишни за один вегетационный период, является важным фактором в производстве этой плодовой культуры. Для выращивания стандартных саженцев войлочной вишни, необходимо найти технологический прием, который раскроет дополнительные возможности по повышению приживаемости растений, совместимости с подвоями, а в дальнейшем по урожайности, вкусу и питательности плодов, зимостойкости, устойчивости к подопреванию и т.д. Использование различных подвоев при весенней прививке войлочной вишни, поможет оценить его потенциал для получения стандартных саженцев войлочной вишни [4, 5].

Исторически войлочную вишню в европейскую часть России её завёз И.В. Мичурин, а дальнейшее её распространение было делом времени [6].

Вишня войлочная скрещивается с видами сливы, персика и абрикоса, и имеет в себе диплоидный набор хромосом $2n=2x=16$ [7, 8].

Для исследований был взят перспективный отборный сеянец войлочной вишни под № 1–8–22, полученный от свободного опыления сеянца 2–9–15. Представляет собой куст высотой 1,8 м, широкоовальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, однолетние побеги опушены. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, мягко-опушенный. Черешок короткий длиной – 1 см, зеленый, без опушения. Цветок средний, светло-розовый. Цветение 10–15 мая. Плоды круглые массой 3,7 г. Кожица светло-красная, блестящая, без опушения. Мякоть светло-

красная, нежная, сочная. Вкус сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Косточка мелкая 0,22 г, отделяется средне. Плодоножка длиной 0,3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревание 21 июля. Плоды пригодны для свежего потребления и переработке. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчива к вредителям, болезням и к подопреванию корневой шейки. Размножается зеленым черенкованием и прививкой (рисунок 1).

Рисунок 1. Отборный сеянец войлочной вишни под селекционным номером 1–8–22

Подвойные формы характеризуются разными свойствами, но каждый из них ценен в практическом применении в питомниководстве. Бессея (вишня песчаная), используется в качестве подвоя для сливы и абрикоса, характеризуется устойчивостью к коккомикозу, высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Подвой СВГ 11-19, используется в качестве подвоя для сливы и абрикоса, характеризуется высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью, хорошо размножается зелёными черенками. Сеянцы абрикоса используются в основном в качестве подвоя для размножения различных сортов абрикоса,

характеризуется быстрым ростом, засухоустойчивостью, но склонны к подопреванию.

Управление приживаемостью, ростом, развитием и плодоношением, с помощью подвоев, позволит нам выявить все положительные свойства отборного сеянца 1-8-22.

Цель исследований – изучить приживаемость, рост и развитие саженцев войлочной вишни под селекционным номером 1–8–22 на 3-х разных подвоях.

В задачи исследований входило: 1) провести весеннюю прививку вишни войлочной номером 1– 8–22 на выращенные подвои (бессеи, СВГ 11–19 и абрикоса); 2) определить влияния подвойных форм на приживаемость, рост и развитие саженцев войлочной вишни.

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 2023 году в отделе садоводства на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектами исследований являлась войлочная вишня с селекционным номером 1–8–22, созданная в ЮУНИИСК (г. Челябинск). Предметом исследований: являлись саженцы, полученные путем весенней прививки (рисунок 2–4).

Методика исследований составлена с учетом «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1999) [9].

Грунт, в котором находилась корневая система, состояла из почвы (30%) и торфа (70%). Саженцы выращивали в пленочных контейнерах объемом 0,8 литра.

Климатические условия 2023 года складывались из кратковременных осадков в начале июня и обильными осадками в конце августа. В мае средняя температура составила 15,8оС, что выше среднемноголетних за три года на 1,8оС. В июне средняя температура составила 17,4оС, что также было выше среднемноголетних данных на 1,5оС. Осадки, выпавшие в мае, составили 11 мм, они были ниже среднемноголетних на 13,3 мм. В июне осадков выпало 58 мм это больше, чем среднемноголетние на 13,3 мм. Если сравнивать в средние показатели за три года с показателями за 5 месяцев с мая по сентябрь, то в 2023

году температура была выше среднемноголетних на 0,9оС, а осадков выпало больше на 37,3 мм больше.

Рисунок 2. Войлочная вишня 1–8–22, привитая на подвой бессея

Рисунок 3. Войлочная вишня 1–8–22, привитая на подвой СВГ 11–19

Результаты и их обсуждение. В начале третьей декады апреля 2023 года проводилась весенняя прививка на выращенные подвои бессеи, СВГ 11–19 и абрикоса. В качестве привоя брали однолетние черенки войлочной вишни с селекционным номером 1– 8–22, которые были нарезаны ноябре прошлого года и уложены на хранение в хранилище, где температура была постоянной – 2°С, на протяжении всего периода закладки материала.

В качестве подвоя использовали бессею, СВГ–11–19 и абрикос, которые были выращены в отделе садоводства ЮУНИИСК в условиях 2022 года. Весенняя прививка проводилась путем улучшенной копулировки. Привой нарезали длиной 10 см и прививали в корневую шейку подвойных форм, место прививки обматывали эластичной плёнкой. В течение вегетации проводили полив, прополку и обработку против вредителей. В третьей декаде сентября

провели биометрические измерения выращенных саженцев войлочной вишни, которые представлены в таблице 1.

Рисунок 4. Войлочная вишня 1–8–22, привитая на абрикос

Таблица 1 – Результаты прививки войлочной вишни 1–8–22 на разные подвои в условиях 2023 года

Войлочная вишня / подвой	Длина подвоя, см	Приживаемость, %	Высота, см	Диаметр корневой шейки, мм
1–8–22 / бессея – контроль	10	90,0	82,3	10,1
1–8–22 / СВГ–11–19	10	80,0	65,6	9,2
1–8–22 / абрикос	10	70,0	61,7	8,3
НСР ₀₅	-	2,4	3,9	0,8

Наибольшая приживаемость саженцев войлочной вишни отмечена в контрольном варианте с подвоем бессея, где она составляет 90%. На подвоях СВГ–11–19 и абрикосе она составляла 80% и 70% соответственно. Высота растений в конце вегетации в контрольном варианте достигла на подвое бессея

82,3 см, если сравнивать с длиной привоя (10 см) в начале весенней прививки, то она увеличилась на 70 см. На других вариантах подвоя СВГ –11–19 и абрикоса, она увеличилась 55,6 см и 51,7 см соответственно. Высота саженцев войлочной вишни в конце вегетации увеличилась в 6–8 раз или на 600–800 %, что может являться, о высокой степени совмещения подвоя и привоя. Изменения произошли и в диаметре корневой шейки, так, в контрольном варианте диаметр корневой шейки составил 10,1 мм, в варианте, где подвоем был СВГ–11–19, диаметр составил 9,2 мм, в варианте, где подвоем использовали абрикос, диаметр составил 8,3 мм. В целом можно сделать вывод, что использование в качестве подвоя вишню бессея, позволит получать стандартные саженцы войлочной вишни за один вегетационный период. При этом мы получим саженцы, а в дальнейшем кусты войлочной вишни, которые будут высажены в сад для дальнейших исследований

Заключение. После проведенных исследований, мы отметили, что из трех видов подвоя, выделилась бессея с высокой степенью приживаемости 90%, высотой саженцев 82,3 см и диаметром корневой шейки 10,1 мм. Полученные саженцы на трёх разных подвоях будут высажены в сад, для дальнейших научных исследований. Взаимосвязь подвоя и привоя имеет большее значение для дальнейшего роста, развития, устойчивости к подопреванию, плодоношения и долголетия войлочной вишни. Дальнейшее изучение всех этих процессов является необходимым и перспективным на сегодняшний день.

Литература

1. **Галимов, В.Р.** Описание отборных сеянцев войлочной вишни / В.Р. Галимов // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сборник научных трудов. Том XXIV. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2023. – С. 47-56. – EDN KSAUPM.

2. **Галимов, В.Р.** Биохимический состав плодов отборных сеянцев войлочной вишни в ЮУНИИСК за 2022 год / В.Р. Галимов // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства: Сборник трудов 5-й научно-практической конференции с международным участием, Челябинск, 28 февраля

2023 года. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2023. – С. 73-80. – EDN UGCFPV.

3. **Васильев, А.А.** Получение саженцев вишни сорта Ашинская с помощью зеленого черенкования / А.А. Васильев, В.Р. Галимов // Аграрный научный журнал. – 2022. – № 7. – С. 4-7. – DOI 10.28983/asj.y2022i7pp4-7. – EDN EJIGFQ.

4. **Васильев, А.А.** Адаптивный потенциал вишни в Челябинской области / А.А. Васильев, Ф.М. Гасымов, В.Р. Галимов // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2021. – № 67(1). – С. 44-54. – DOI 10.30679/2219-5335-2021-1-67-44-54. – EDN EWFPUA.

5. **Ладыженская, О.В.** Изменчивость отборной формы вишни войлочной (*Prunus tomentosa* Thunb) в Московском регионе / О.В. Ладыженская, В.Г. Донских, Т.С. Аниськина, М.В. Симахин // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2022. – № 4 (71). – С. 102-107. – EDN EBPCRO.

6. **Лезин, М.С.** Хозяйственная оценка гибридной формы *Prunus tomentosa* Thunb. и *Prunus ulmifolia* Franch / М.С. Лезин, М.Ю. Карпухин, В.А. Лезина // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2023. – № 146. – С. 14-21. – DOI 10.36305/0513-1634-2023-146-14-21. – EDN UWBAQA.

7. **Царенко, В. П.** Вишня войлочная / В.П. Царенко, Н.А. Царенко; Рос. акад. с.-х. наук, ГНУ ГНЦ РФ - Всерос. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н. И. Вавилова, ГНУ Дальневост. опыт. станция. – Владивосток : Дальнаука, 2004. – 158 с. – ISBN 5-8044-0426-1. – EDN QKWAXX.

8. **Глаз Н.В., Уфимцева Л.В.** Вишня войлочная в Хабаровском крае // Северная вишня. Сборник материалов III Всероссийского симпозиума косточковедов. НПО "Сад и огород". – Челябинск, 2015. – С. 175-178.

9. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. – 668 с.